

УДК 94(47)

Калынюк Д.М.¹

КРЕЩЕНИЕ АСКОЛЬДА И ДИРА И ЕГО РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НА РУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IX ВЕКА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена проблеме принятия христианства Аскольдом и Диром и роли этого события в последующей политической борьбе между русскими князьями в IX веке. Изучены и обобщены ключевые источники и мнения исследователей по теме. Сделан вывод, что не политические мотивы, а именно религиозный выбор Аскольда и Дира в пользу христианства мог стать причиной их убийства в результате заговора знатных родов Киева, придерживавшихся языческих верований.

Abstract. The article is devoted to the problem of the adoption of Christianity by Askold and Dir and the role of this event in the subsequent political struggle between the Russian nobles in the 9th century. The key sources and opinions of researchers on the topic have been studied and summarized. It is concluded that not political motives, but precisely the religious choice of Askold and Dir in favor of Christianity could be the reason for their murder as a result of a conspiracy of the noble families in Kyiv, who adhered to pagan beliefs.

Ключевые слова: Аскольд, Дир, Христианство, Русь, язычество, Византия, Иоакимова летопись, Фотиево крещение.

Keywords: Askold, Dir, Christianity, Rus, paganism, Byzantium, Joachim Chronicle, Fotius christening.

В историографии о первых десятилетиях жизни Русского государства уделено мало внимания религиозному аспекту деятельности русских князей. До крещения в Константинополе княгини Ольги принято воспринимать правителей Руси как верных языческим воззрениям. Однако на деле можно найти как минимум одно исключение из такого порядка вещей: киевские князья Аскольд и Дир в результате военного похода на Константинополь вернулись оттуда христианами. Об этом событии рассуждали историки: В.Н. Татищев, С. М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.Ю. Брайчевский. Тем не менее, необходимо обратиться к источникам и систематизировать различные версии ученых о религиозном выборе Аскольда и Дира, чтобы лучше понять мотивы политической борьбы русских князей во второй половине IX в.

Первое свидетельство о крещении Аскольда мы встречаем у византийского патриарха Фотия. Согласно византийским письменным источникам, 18 июня 860 года русский флот в составе 200 кораблей атаковал столицу Византийской империи. И хотя самого города русы взяли так и не смогли, однако около недели продержали в страхе беззащитных жителей Царьграда. И в этой сложнейшей обстановке, как повествует Фотий, случилось одно из Чудес Божией Матери. Когда патриарх во главе крестного хода обошел стены осажденного города и, приблизившись к морю, на глазах у неприятеля опустил в волны залива «Золотой Рог» край ризы Божией Матери, взятой из Влахернской церкви, внезапно поднялась сильная буря. Флот росов стал терпеть бедствие, многие их ладьи были разбиты о скалы. Это страшное чудо заставило росов не только немедленно снять осаду и отступить, но побудило их вскоре прислать в Константинополь посольство с предложением заключить с империей мир и союз и с просьбой сделать их участниками в святом крещении, что и было исполнено. В «Повести временных лет» также упомянут этот сюжет. Аскольд прибыл в Царьград в четырнадцатый год царствования Михаила, который в тот момент был в походе на агарян. Росы совершили много убийств христиан и осадили Царьград. Царь возвратился в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой Богородицы. Вынесли они Божественную ризу святой Богородицы и омочили ее в море. Была в это время тишина, и море было спокойным, но тут внезапно поднялась буря с ветром. Корабли язычников русских были разбиты так, что не многим из них удалось вернуться домой [6, с. 18].

Именно на основании последующего крещения князей В.О. Ключевский утверждал, что «*русское государство основалось деятельностью Аскольда*» [3, с. 159]. Опубликованная В.Н. Татищевым и впоследствии загадочно исчезнувшая Иоакимова летопись, повествуя об убийстве князя Аскольда язычником Олегом, называет первого киеворусского православного государя «блаженным». Возможно, что с древних времен князь Аскольд почитался как

¹ Научный руководитель – преподаватель кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Глушич Антон Михайлович.

мученик. Публикатор летописи В.Н. Татищев полагал, что Иоакимова летопись принадлежала перу Святителя Иоакима Корсунянина (ум. в 1030 г.), первого Епископа Новгородского (с 993 г.), бывшего прямым участником крещения св. князя Владимира Великого, и рукоположенного позже по его просьбе Константинопольским патриархом в епископы Русской митрополии [8, с. 106]. Иные историки полагают, что Иоакимова летопись является сводом летописей, и составлена она была при патриархе Иоакиме (1674–1690 гг.), когда тот еще был новгородским митрополитом [10, с. 255–256]. Но, как отмечает российский С.М. Соловьев: «Нет сомнения, что составитель ее пользовался начальной новгородской летописью» [7, с. 148].

М.Ю. Брайчевский по этому поводу отмечает: «Если в Иоакимовой летописи Аскольд был назван «блаженным», то, следовательно, он имел перед Церковью немалые заслуги, признанные официально. Более того, В.Н. Татищев имел какие-то основания утверждать канонизацию киевского князя, которого он называет первым отечественным мучеником. Придумать подобное В.Н. Татищев, известно, не мог – цензура и церковь в те времена ему такого бы не позволили. Таким образом, в распоряжении историка действительно была какая-то очень древняя летописная версия» [1, с. 67].

В.Г. Татищев полагал, что принятие христианства было одной из главных причин убийства князя Аскольда: «Довольно вероятно, что крещение тому причиною было <...> Не хотящие киевляне креститься, Олега на то призвали» [9, с. 366]. О религиозных причинах переворота пишет и М.Ю. Брайчевский: «Язычество не собиралось уступать поле деятельности христианству, поэтому сопротивление Аскольду, по логике, должно было принять форму антихристианской, проязыческой конфронтации. На нее и опирался Олег <...> События 882 г. были не актом внешнего завоевания (как считали некоторые исследователи), а государственным переворотом, осуществленным консервативными кругами общества. Сам Олег выступал не более как выразителем реакционных сил, которые стремились преградить путь прогрессу и которым посчастливилось в какой-то степени достичь своей цели <...> Дальнейший ход древнерусской истории подтверждает религиозный подтекст переворота 882 г.» [1, с. 90–92]. Таким образом, можно выдвинуть версию, что именно факт Крещения явился причиною убийства язычниками киевского князя Аскольда. Если это так, то князь Аскольд принял смерть не по политическим мотивам, как об этом говорится устами князя Олега в «Повести временных лет», а за свои религиозные убеждения, как принимали ее первые христианские мученики.

Очевидно, что население Руси в целом и Киева в частности не было готово к отказу от языческих верований, а Аскольд и Дир не обладали настолько крепкой властью, чтобы навязать ему новую христианскую веру. Такой выбор киевских князей оказался на руку Олегу, который разыграл эту карту, желая захватить киевский престол. Понадобилось ещё сто лет, чтобы Владимир Великий сумел продолжить путь Аскольда и Диры и утвердить христианство как официальную религию Русского государства.

Литература

1. Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси. Киев: Наукова думка, 1989. 295 с.
2. Иеродиакон Никон (Лысенко). «Фотиево» крещение славяно-россов и его значение в предистории крещения Руси [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Одинцовского благочиния. Режим доступа: http://www.odinblago.ru/fotievo_kreshenie (проверено 10.10.2022).
3. Ключевский В.О. Курс русской истории, в 9 т. / Т. 1. М.: Мысль, 1987. 430 с.
4. Парменов А.Г. Русь у стен Царьграда [Электронный ресурс] // Православие.Ru. Режим доступа: <https://pravoslavie.ru/2419.html> (проверено 10.10.2022).
5. Петрушко В.И. Курс лекций по истории Русской Церкви [Электронный ресурс] // Азбука веры. - Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Istoriya_Tserkvi/kurs-lektsij-po-istorii-russkoj-tserkvi/1 (проверено 10.10.2022).
6. Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. СПбП: Вита Нова, 2012. 507 с.
7. Соловьев С.М. История России с древнейших времен, в 15 кн. / Кн. 2. М.: Соцэкгиз. 1960. 782 с.
8. Татищев В.Н. История Российская с древнейших времен, в 5 т. / Т.1. М.: Имп. Моск. ун-тет, 1768. 224 с.
9. Татищев В.Н. История Российская с древнейших времен, в 5 т. / Т.2. М.: Имп. Моск. ун-тет, 1773. 482 с.
10. Шамбинаго С. К. Иоакимовская летопись // Исторические записки. М.; Л., 1947. № 21. С. 254–270.
11. Шумило С.В. О «хазарской миссии» и Фотиевом Крещении Руси. К 1155-летию миссионерской деятельности святых Кирилла и Мефодия в Крыму [Электронный ресурс] // Православие.Ru. Режим доступа: <https://pravoslavie.ru/93569.html> (проверено 10.10.2022).